

Hinten, weit in der Türkei: Gespräch vom Digitalgeschrei

<https://bit.ly/Digitalgeschrei>

Thomas Tunsch
(<http://www.isni.org/0000000011582019>)

1	Zusammenfassung / Abstract.....	2
2	Einleitung	2
3	Digitalisierung des Kulturgutes in Deutschland	3
3.1	Gedächtnisorganisation Museum.....	4
3.2	Ziel: Informationssystem Museum	6
3.2.1	Hürden (Auswahl).....	7
3.2.2	Potentiale.....	9
4	Forschungskollaboration	12
5	Methoden und Schwerpunkte.....	13
5.1	Personen in der Forschung	13
5.2	Raum und Zeit.....	14
5.3	Informationsraum und digitaler Zwilling	15
5.4	Ereignismodellierung in der Praxis	17
6	Fazit	19
	Danksagung	20
	Lizenz.....	20
	Literatur	20
	Abbildungen	23
	Abbildungsnachweis.....	23

Stichwörter

Ausstellung, CIDOC-CRM, collaboration, Digitalisierung, digitale Geisteswissenschaften, Forschung, islamische Kunst, Kulturerbe, Museum, open data, open definition, Provenienz, semantic web, Standards, Vernetzung, Web 2.0, Wikidata, Wikipedia

Keywords

exhibition, CIDOC-CRM, collaboration, digitization, digital humanities, islamic art, cultural heritage, research, museum, open data, open definition, provenance, semantic web, standards, networking, web 2.0, wikidata, wikipedia

1 Zusammenfassung / Abstract

ID: 453

Digital Humanities

Topics: Digital Humanities

Keywords: Museum, Digitalisierung, Forschung, Gedächtnisorganisation, Kollaboration

Hinten, weit in der Türkei: Gespräch vom Digitalgeschrei

Thomas Tunsch

Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Deutschland; th.tunsch@smb.spk-berlin.de

Im Arbeitspapier „Stand der Kulturgutdigitalisierung in Deutschland“ (DARIAH-DE Stakeholdergremium „Wissenschaftliche Sammlungen“, 2018) wurde festgestellt, dass „die derzeitige fast ausschließliche Fokussierung auf die Erstellung von digitalen Repräsentationen von analogem Material nur ein Beginn einer umfassenderen, auf dezidierten Anforderungen der wissenschaftlichen Communitys basierenden Digitalisierungsstrategie sein kann“ und dass die „Digitalisierung des Kulturgutes in Deutschland erst ganz am Anfang“ stehe. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die digitalen Geisteswissenschaften in der Gedächtnisorganisation „Museum“ noch nicht zu einem selbstverständlichen Teil des Forschungsalltags geworden sind.

Die orientalistischen Disziplinen in ihrer traditionellen Vielfalt von Sprachwissenschaften und archäologischen Disziplinen stehen so vor einer großen Herausforderung, denn gleichzeitig ist die Digitalisierung in der Gedächtnisorganisation „Bibliothek“ deutlich weiter vorangeschritten. Den kollaborativen Anstrengungen in Universitäten, Museen und anderen Forschungseinrichtungen werden durch diese fehlende Proportionalität Grenzen gesetzt, die im Interesse der inter- und transdisziplinären Anforderungen orientalistischer Fächer so bald wie möglich zu überwinden sind.

Aus der Sicht der aktuellen Forschungsumgebung in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren musealen Sammlungen in enger Nachbarschaft zu Archiv- und Bibliotheksbeständen werden einige Schwerpunkte der Forschung und ihrer Methodik betrachtet, bei denen digitale Geisteswissenschaften wichtige Impulse geben können und mit denen die weitere Digitalisierung der Museumsbestände vorangetrieben wird.

2 Einleitung

Faust I

*Nichts bessers weiß ich mir an Sonn- und Feyertagen,
Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrey,
Wenn hinten, weit, in der Turkey,
Die Völker auf einander schlagen.
Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus
Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten;
Dann kehrt man Abends froh nach Haus,
Und segnet Fried' und Friedenszeiten.¹*

¹ Johann Wolfgang von Goethe, *Faust: Der Tragödie erster Teil; Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource* (Tübingen, 1808), [https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Faust_I_\(Goethe\)_060.jpg&oldid=3310392](https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Faust_I_(Goethe)_060.jpg&oldid=3310392) und [https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Faust_I_\(Goethe\)_061.jpg&oldid=2891813](https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Faust_I_(Goethe)_061.jpg&oldid=2891813).

Erkennen sich die orientalistischen Fächer in ihrer traditionellen Vielfalt von Sprach- und Kunstwissenschaften, archäologischen und ethnologischen Disziplinen in Goethes Darstellung bürgerlicher Idylle wieder? Sehen wir so die städtische Heimeligkeit mit den Straßen, Plätzen und Gassen, die so vertraute Namen wie „Zum Archiv“, „Bibliotheksallee“, „Museumsboulevard“, „Universitätsplatz“ oder „Institutsgasse“ tragen und wo nur von Zeit zu Zeit das Gespräch auf die fernen Gefilde der „digitalen Geisteswissenschaften“² kommt – mit der Kunde von Computerlinguistik und -philologie, historischer Fachinformatik oder Informationswissenschaft?

Ist es Dichtung oder Wahrheit, wenn im wissenschaftlichen Alltag Themen der digitalen Geisteswissenschaften³ eher als fernes „Digitalgeschrei“ wahrgenommen werden: von der allgemeinen Beschäftigung mit Digitalisierung und Gesellschaft zu konkreten Fragen des Datenmanagements (z.B. Fachinformation, fachspezifische Datenbanken, Suchverfahren oder Langzeitarchivierung), der Einbindung von neuen Medien und ihren Metadaten in digitaler Bildverarbeitung und Edition? Sicher, der erweiterte digitale Blick auf den Raum (Spatial Humanities) hat mit dem Aufbau geographischer Informationssysteme bereits Eingang in den Forschungsalltag gefunden, wie das Beispiel der „Orte syrischer Geschichte“⁴ in einem Kooperationsprojekt mit dem Museum für Islamische Kunst in Berlin zeigt. Doch sind im forschenden Umgang mit Sprache und Texten Korpuslinguistik oder „Text Mining“ und digitale Sprachverarbeitung bereits unverzichtbares Tagesgeschäft?

3 Digitalisierung des Kulturgutes in Deutschland

„Die bisherigen Digitalisierungsbestrebungen haben wichtige und notwendige Grundlagen gelegt und konnten bereits große Mengen an Digitalisaten hervorbringen, können aber zugleich auch nicht ansatzweise als beendet oder kurz vor der Beendigung betrachtet werden; vielmehr stehen wir bei der Digitalisierung des Kulturgutes in Deutschland erst ganz am Anfang.“⁵

Auch international wird kritisiert, dass Museen noch „im Netz von vor zwanzig Jahren feststecken“.⁶ Die Selbsteinschätzung in Deutschland versucht zwar, ein helleres Bild zu malen und springt im Zählen munter zum Museum 4.0,⁷ doch zwischen den Zeilen werden auch Zweifel sichtbar:

² „Digital Humanities“, in *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 29. Juni 2022, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Humanities&oldid=224080006.

³ „Digital Humanities“.

⁴ „Karte: Orte syrischer Geschichte“, Syrian Heritage Archive Project, zugegriffen 21. Dezember 2021, <https://syrian-heritage.org/de/karte/>.

⁵ Lisa Klaffki, Stefan Schmunk, und Thomas Stäcker, „Stand der Kulturgutdigitalisierung in Deutschland: Eine Analyse und Handlungsvorschläge des DARIAH-DE Stakeholdergremiums „Wissenschaftliche Sammlungen“, *DARIAH-DE Working Papers*, GOEDOC - Dokumenten- und Publikationsserver der Georg-August-Universität Göttingen, 26 (2018): 23, <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-dariah-2018-1-3>.

⁶ Gil Press, „The Next Stage In The Digital Transformation Of Museums“, *Forbes*, zugegriffen 6. Juli 2022, <https://www.forbes.com/sites/gilpress/2021/12/06/the-next-stage-in-the-digital-transformation-of-museums/>.

⁷ vgl. Thomas Tunsch, „Museum x.0: Digitale Zukunft oder Brennholzverleih?“, in *EVA Berlin 2018: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 25. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 7. - 9. November 2018, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme* (Berlin: Staatliche Museen zu Berlin und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme, 2018), 307–19, https://museums.fandom.com/wiki/Museum_x.0.

Eine gelungene Öffnung ins Digitale muss aber mit einer digitalen Geisteshaltung – einem digitalen Mindset – und einer entsprechenden Arbeitskultur in den Häusern einhergehen und darf dauerhaft nicht allein auf Marketingfragen und Vermittlungsangebote reduziert werden.⁸

Ein nüchterner und realistischer Blick auf die Anschluss suchende Gedächtnisorganisation „Museum“ zeigt jedenfalls, dass für den Kurs der digitalen Transformation zur Zeit nur wenige „Leuchttürme“ den Weg weisen.⁹

3.1 Gedächtnisorganisation Museum

Abbildung 1 Museumsaufgaben und Dokumentation

Der umfassende Begriff einer Museumsdokumentation¹⁰ scheint erst unter dem Einfluss moderner Informationstechnik aufgekommen zu sein,¹¹ wie auch die erste Veröffentlichung eines entsprechenden Leitfadens¹² im Jahre 2011 nahelegt.

⁸ Julian Nida-Rümelin und Kathrin B. Zimmer, „Kultur im Zeichen von Corona: Chance und Herausforderung für die Museen“, in *Chancen und Nebenwirkungen – Museum 4.0* (Heidelberg: arthistoricum.net, 2021), 20, <https://doi.org/10.11588/ARTHISTORICUM.620>.

⁹ Hubertus Kohle, „Museen digital: Eine Gedächtnisinstitution sucht den Anschluss an die Zukunft“, 2018, <https://doi.org/10.17885/HEIUP.365.515>.

¹⁰ „Museumsdokumentation“, in *Wikipedia*, 27. August 2021, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Museumsdokumentation&oldid=215086997>.

¹¹ „Ngram Viewer: Museumsdokumentation“, Google Books Ngram Viewer, zugegriffen 26. August 2022, https://books.google.com/ngrams/graph?content=Museumsdokumentation&year_start=1800&year_end=2019&corpus=31.

¹² Monika Hagedorn-Saupe, *Leitfaden für die Dokumentation von Museumsobjekten: [von der Eingangsdokumentation bis zur wissenschaftlichen Erschließung]*, hg. von Deutscher Museumsbund. (Berlin: Dt. Museumsbund, 2011), http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/LeitfadenDokumentation.pdf.

Abbildung 2 Museumsdokumentation

Für die Systematisierung und Normierung dieser Informationen über Museumsobjekte gab es bereits früh wichtige Ansätze. So forderte der damalige Generaldirektor der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz bereits 1971:¹³

Eine Datenbank der Museumsobjekte muß den Zugriff nicht nur durch die einzelnen Fachwissenschaften, sondern durch möglichst viele geistes-, gesellschafts- und naturwissenschaftliche Disziplinen und auch durch das Ausland gestatten. Sie sollte von vornherein so angelegt sein, dass sie andere Datenbanken ergänzen und durch diese ergänzt, daß die Terminologie in andere Sprachen übersetzt werden kann.

Doch der Weg zu einem einheitlichen Regelwerk und davon abgeleiteter Datenstrukturen wurde wesentlich länger und führte erst 2006 mit dem *CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM)*¹⁴ zu einem internationalen Standard für den Informationsaustausch über kulturelles Erbe.¹⁵

¹³ Stephan Waetzoldt, „Museum und Datenverarbeitung: Zum Bericht der Arbeitsgruppe Museumsdokumentation“, *Museumskunde* 40, Nr. Heft 3 (1971): 122.

¹⁴ „CIDOC Conceptual Reference Model“, in *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 17. Februar 2022, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=CIDOC_Conceptual_Reference_Model&oldid=220283686.

¹⁵ Vom Regelwerk zur Datenstruktur, in: Thomas Tunsch, „Informationswissenschaftliche Herausforderungen für kulturelle Gedächtnisorganisationen“, in *EVA 2012 Berlin: 7.-9. November 2012 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz; Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; die 19. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts; Konferenzband* (Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft z. Förderung angewandter Informatik, EVA Conferences International, 2012), 168–80, https://museums.fandom.com/wiki/Informationswissenschaftliche_Herausforderungen.

3.2 Ziel: Informationssystem Museum

Abbildung 3 Informationssystem Museum

Inzwischen haben die Entwicklungen im World Wide Web und die damit einhergehende immer dichtere Vernetzung von Daten und Informationen den Horizont wesentlich erweitert. Die Maßstäbe und Anforderungen für Forschungsdaten aus dem Museum können hier zwar nur skizziert werden, aber das Ziel freier und vernetzter Daten¹⁶ verspricht völlig neue Möglichkeiten der wissenschaftlichen Zusammenarbeit.

Nach der bereits erwähnten Analyse¹⁷ ist zunächst die Verfügbarmachung umfassender Informationen erforderlich, die als „Open Data“ zur Weiterverarbeitung freigegeben sind. Hierfür gibt es bereits Erfahrungen aus dem Museumsbereich, wie das Beispiel des Amsterdamer Rijksmuseums zeigt:¹⁸

„Pijbes schließt sich damit den Internet-Enthusiasten an, für die Open Science, Open Access und Open Culture als Erneuerungsmotto gilt, das radikale Transparenz garantiert und damit auch ein Signal zur Weiterentwicklung alter europäischer Kultur liefert.“

Für diese Informationen müssen verlässliche Wege bereitgestellt werden, z.B. in Form standardisierter Schnittstellen für den Datenaustausch. Damit werden digitale Repräsentationen („Zwilling“) ermöglicht, deren prozessierbare Daten mit Hilfe von Normdaten, strukturierten Klassifikationen und Annotationen weiter angereichert werden können. Nur am Rande soll hier erwähnt werden, dass die Orientalistik bereits früh die Notwendigkeit der Normierung erkannte und mit den berühmten Transliterationsregeln für

¹⁶ „Linked Open Data“, in *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 19. August 2022, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Linked_Open_Data&oldid=225468896.

¹⁷ Klaffki, Schmunk, und Stäcker, „Stand der Kulturgutdigitalisierung in Deutschland“, 26.

¹⁸ Kohle, „Museen digital“.

die arabische Schrift¹⁹ viele interdisziplinäre Forschungsergebnisse überhaupt erst ermöglichte.

Unter den wichtigen spezifischen Anforderungen²⁰ ist die persistente und eindeutige Referenzierbarkeit für die Identifikation von Museumsobjekten ebenso essentiell wie die Schnittstellen für maschinenlesbare und prozessierbare Daten. Auf dieser Grundlage wird dann der „Wandel vom Buch zum Knowledge Graphen“²¹ möglich, indem nicht nur Daten und Informationen semantisch verknüpft werden, sondern damit sowohl Informationen modelliert als auch neues Wissen erschlossen werden können.

Vor allem müssen mehr als bisher üblich die Forschungsdaten aus den Museen

- mit Normdaten und standardisierten Metadaten angereichert,
- ihre Versionierung mit neuen Fassungen und Zusammenstellungen ermöglicht,
- Lizenz- und Nutzungsangaben selbstverständlich und schließlich
- die Digitalisierungsklassen dokumentiert

werden.

3.2.1 Hürden (Auswahl)

Zu den typischen Hürden, die einer solchen Bereitstellung von Forschungsdaten für die fachübergreifende Zusammenarbeit noch im Wege stehen, gehört der Mangel an Verknüpfungen sowohl innerhalb der Gedächtnisorganisation „Museum“ als auch fach- und organisationsübergreifend.²² Der Vergleich zwischen der digitalen Repräsentation des „Aleppo-Zimmers“²³ in „Sammlungen online“²⁴ der Staatlichen Museen zu Berlin und den aus dem entsprechenden Wikidata-Datensatz²⁵ stammenden Informationen, die in der „Category:Aleppozimmer“²⁶ der Wikimedia Commons angezeigt werden, bildet diesen Mangel eindrücklich ab.

¹⁹ Carl Brockelmann u. a., *Die Transliteration der arabischen Schrift in ihrer Anwendung auf die Hauptliteratursprachen der islamischen Welt: Denkschrift, dem 19. internationalen Orientalistenkongreß in Rom vorgelegt von der Transkriptionskommission der DMG*, hg. von Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Leipzig (Leipzig: Brockhaus, 1935), <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-85384>.

²⁰ Klaffki, Schmunk, und Stäcker, „Stand der Kulturgutdigitalisierung in Deutschland“, 22.

²¹ Holger Simon, „Pausanio Newsletter – Mai 2022“, 31. Mai 2022, <https://mailchi.mp/pausanio/newsletter-mai-2022>.

²² vgl. Thomas Tunsch, „Mangel an Museumsknoten: Vernetzungsfähigkeit einer Gedächtnisorganisation“, in *EVA Berlin 2019: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 26. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 7. - 8. November 2019, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme* (Berlin: Staatliche Museen zu Berlin und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme, 2019), 111–17, <https://museums.fandom.com/wiki/Museumsknoten>.

²³ „Aleppo-Zimmer“, in *Wikipedia*, 28. September 2018, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleppo-Zimmer&oldid=181301135>.

²⁴ „Aleppo-Zimmer“, Staatliche Museen zu Berlin, Sammlungen Online, zugegriffen 26. August 2022, <https://id.smb.museum/object/1528427>.

²⁵ „Aleppo Room“, Wikidata, zugegriffen 26. August 2022, <https://www.wikidata.org/wiki/Q1240477>.

²⁶ „Category:Aleppozimmer“, Wikimedia Commons, zugegriffen 26. August 2022, <https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aleppozimmer>.

1 Link

16 Links

Abbildung 4 Aleppo-Zimmer (Sammlungen Online, Staatliche Museen zu Berlin) und Category:Aleppozimmer (Wikimedia Commons)

Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

RECHERCHE

Sammlungen Online > Recherche > Idealstadt

Idealstadt
Gemälde
um 1492

Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Jörg P. Anders **CC BY-NC-SA 4.0**

Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

This image was provided to Wikimedia Commons by the Staatliche Museen zu Berlin

Abbildung 5 Unterschiedliche Angaben zur Rechtssituation

Auch die Probleme mit der Lizenzierung zur freien Nachnutzung werden beim direkten Vergleich sichtbar. Während die von den Staatlichen Museen zu Berlin gelieferte Abbildung der „Idealstadt“²⁷ in den Wikimedia Commons als gemeinfrei gekennzeichnet ist,²⁸ wird die gleiche Abbildung in „Sammlungen online“²⁹ noch mit einer nicht freien Lizenz (CC BY-NC-SA 4.0) veröffentlicht.

Darüber hinaus werden von den Wikimedia Commons zahlreiche Metadaten bereitgestellt,³⁰ die zum Beispiel mit Zotero³¹ abrufbar sind.

Metadatenquelle	Metadaten
Staatliche Museen zu Berlin (links)	<p>Eintragsart Webseite</p> <p>Titel Idealstadt - Recherche Staatliche Museen zu Berlin</p> <p>Autoren (vollständiger Name)</p> <p>Zusammenfassung</p> <p>Titel der Webseite</p> <p>Art der Webseite</p> <p>Datum</p> <p>Kurztitel</p> <p>URL https://recherche.smb.museum/detail/867142</p> <p>Heruntergeladen am 4.8.2022, 17:25:43</p> <p>Sprache</p> <p>Rechte</p> <p>Extra</p> <p>Hinzugefügt am 4.8.2022, 17:25:43</p> <p>Geändert am 4.8.2022, 17:25:43</p>
Wikimedia Commons (rechts)	<p>Eintragsart Kunstwerk</p> <p>Titel Deutsch: Idealstadt English: Ideal City</p> <p>Künstler Orioli, Pietro di Francesco degli</p> <p>Zusammenfassung</p> <p>Medium Pappelholz</p> <p>Größe des Kunstwerks height: 131 cm (51.5 in); width: 233 cm (91.7 in) dimensions QS:P2048,131U174728 dimensions QS:P2049,233U174728</p> <p>Datum circa 1492 date QS:P571,+1492-00-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902</p> <p>Sprache</p> <p>Kurztitel Deutsch</p> <p>Archiv Gemäldegalerie</p> <p>Standort im Archiv</p> <p>Bibliothekskatalog Wikimedia Commons</p> <p>Signatur</p> <p>URL https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Idealstadt_-_Gem%C3%A4ldegalerie_Berlin_-_3699748.jpg</p> <p>Heruntergeladen am 4.8.2022, 17:25:10</p> <p>Rechte Public domain</p> <p>Extra</p> <p>Hinzugefügt am 4.8.2022, 17:25:10</p> <p>Geändert am 4.8.2022, 17:25:10</p>

Abbildung 6 Vergleich: Metadaten für Zotero

3.2.2 Potentiale

Demgegenüber zeigt ein „Wikidata knowledge graph“³² für das bereits erwähnte Aleppo-Zimmer das Potential, das semantisch verknüpfte Daten und Informationen nicht nur für die Einbettung in vorhandenes Wissen bieten, sondern auch für die Kontextualisierung von Museumobjekten mit Verweisen auf unterschiedliche Fachgebiete. Jeder der dargestellten Knoten ist wiederum über verschiedene Bezüge mit anderen verbunden, so dass bei hinreichender „Dichte“ der Vernetzung weitere Zusammenhänge hergestellt werden können.

²⁷ „digital-asset/3699748“, Staatliche Museen zu Berlin, Sammlungen Online, zugegriffen 26. August 2022, <https://id.smb.museum/digital-asset/3699748>.

²⁸ „Idealstadt - Gemäldegalerie Berlin - 3699748.jpg“, Wikimedia Commons, zugegriffen 4. August 2022, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Idealstadt_-_Gem%C3%A4ldegalerie_Berlin_-_3699748.jpg.

²⁹ „Idealstadt“, Staatliche Museen zu Berlin, Sammlungen Online, zugegriffen 4. August 2022, <https://id.smb.museum/object/867142>.

³⁰ Francesco di Giorgio, *Deutsch: Idealstadt English: Ideal City*, circa date QS:P571,+1492-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902 1492, Pappelholz, height: 131 cm (51.5 in); width: 233 cm (91.7 in) dimensions QS:P2048,131U174728 dimensions QS:P2049,233U174728, circa date QS:P571,+1492-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902 1492, Gemäldegalerie, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Idealstadt_-_Gem%C3%A4ldegalerie_Berlin_-_3699748.jpg.

³¹ „Zotero“, in *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 8. April 2022, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zotero&oldid=221888239>.

³² „Aleppo Room“, metaphactory, zugegriffen 26. August 2022, <https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q1240477>.

Abbildung 7 Wikidata knowledge graph

Wird für solche Ausschnitte aus dem semantischen Netz der Fokus auf Personen gelegt, können sich insbesondere für die Provenienzforschung neue Sichten zum Beispiel auf der Grundlage statistischer Untersuchungen erschließen. Gerade die Tätigkeit von Kunsthändlern mit ihren Beziehungen zu anderen Personen (z.B. Familienmitgliedern), ihren unterschiedlichen Geschäftsfeldern, zum Teil mehreren Büros an verschiedenen Standorten oder ihr Wirken an traditionellen Handelsrouten, die wichtige Handelsorte miteinander verbinden, kann wichtige Informationen für die Geschichte von Museumsobjekten liefern.

Abbildung 8 Beziehungen für die Provenienzforschung

Abbildung 9 Provenienzforschung und Beziehungen von Personen

Das Beispiel des Händlers Phokion J. Tanos mit seinem Wirken auf den Feldern der Ägyptologie, der Kodikologie oder der islamischen Kunstgeschichte und Archäologie unterstreicht die dringende Notwendigkeit des intensiveren Austausches von Forschungsdaten zwischen verschiedenen Fachrichtungen.

Die Untersuchungen³³ zu einem einzigen Museumsobjekt wie der „Indischen Weltkarte“³⁴ zeigen eindrucksvoll das Potential der Verfügbarkeit von Forschungsdaten gegenüber der begrenzten Reichweite analoger Fachpublikationen wie Zeitschriften oder Museumskatalogen und der unzureichenden inhaltlichen Erschließung von traditionellen Publikationen in Bibliothekskatalogen, die für das Erkennen inhaltlicher Zusammenhänge nicht ausreichen. Allein die Bezüge zum Dichter Ḥusain Ḥakīm Ṭanāʾī Mašhadī in Wikidata³⁵ gestatten Aussagen zur Dichtung als Teil der Hofkunst im Safawiden- und Mogulreich, der Wanderungen von Eliten im Zusammenhang mit politischen Entwicklungen oder der Verbindungen zwischen Kulturräumen über gemeinsame Sprachen.

³³ Elke Niewöhner, „Ein astronomisch-astrologisches Gedicht des persischen Dichters Ḥusain Ḥakīm Ṭanāʾī Mašhadī auf der Berliner Indischen Weltkarte“, *Der Islam* 96, Nr. 1 (2019): 121–57.

³⁴ Museum für Islamische Kunst Berlin, Inv.-Nr. I. 39/68

³⁵ vgl. „Ḥusain Ḥakīm Ṭanāʾī Mašhadī“, metaphactory, zugegriffen 17. Oktober 2019, <https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q49650233>.

Abbildung 10 Überwindung von Sprachbarrieren

4 Forschungskollaboration

Die traditionellen Muster der Deutungshoheit in Geistes- und Sozialwissenschaften³⁶ beruhen zum einen wesentlich auf dem hohen Spezialisierungsgrad der Expert*innen, was gleichzeitig deren Kommunikation zwischen den verschiedenen Fachgebieten erschwert und einschränkt. Zum anderen findet Forschung immer noch überwiegend im Rahmen linearer Abläufe statt, die mit einer Publikation der Forschungsergebnisse endet. Sie werden zwar auf der Ebene von Forschungs Kooperationen ausgetauscht, doch sind diese meist Projekte mit zeitlichen und thematischen Grenzen. Die Kollaboration dagegen mit permanenter Redaktion sowie stetiger Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Forscher*innen verschiedener Disziplinen ist eine eher unbekanntere Handlungsform.³⁷

³⁶ vgl. Thomas Tunsch, „SMBwiki – Neues im Museum? Das Intranet der Staatlichen Museen zu Berlin“ (Berlin, 23. April 2015), https://web.archive.org/web/20201024201353/http://biowikifarm.net/v-mfn/arbeitstagung2015/SMBwiki_%E2%80%93_Neues_im_Museum%3F_Das_Intranet_der_Staatlichen_Museen_zu_Berlin.

³⁷ Stefan Iske und Winfried Marotzki, „Wikis: Reflexivität, Prozessualität und Partizipation“, in *Medienbildung in neuen Kulturräumen: die deutschsprachige und britische Diskussion*, hg. von Ben Bachmair (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010), 141–51, https://lpm.medienbildung.ovgu.de/wp-content/uploads/2011/03/2010_wikis_iske-marotzki_final.pdf. (Archiv: https://web.archive.org/web/20201202172855/https://lpm.medienbildung.ovgu.de/wp-content/uploads/2011/03/2010_wikis_iske-marotzki_final.pdf)

	Kooperation	Kollaboration
Ziel	Erledigung einer Aufgabe	Verpflichtung gegenüber gemeinsamer Mission
Struktur	Keine Veränderungen	Neue Strukturen als Resultat
Planung	Aufgabenteilung	Planung und flexible Erledigung
Ressourcen	separat	gemeinsam
Autorität	Individuen behalten Autorität bei	Kollaborative Struktur bestimmt Autoritäten
Kommunikation	Partner teilen Informationen soweit vorliegend	definierte Kommunikationskanäle auf allen Ebenen

Abbildung 11 Kooperation und Kollaboration (Begriffe)

In einer kollaborativen Forschungsumgebung³⁸ werden in enger Zusammenarbeit die gemeinsamen Verpflichtungen und Ziele entwickelt und Forschungsdaten ständig gemeinsam erhoben und verarbeitet. Durch das Teilen von Führung, Ressourcen, Risiken, Kontrolle und Ergebnissen entstehen vernetzte Strukturen, in denen mehr vollbracht wird als jeweils individuell erreicht werden könnte. Aus den einfachen Verlinkungen wie sie bereits die Zitate und Fußnoten in gedruckten Publikationen oder digitaler Hypertext darstellen, können so zunächst mit entsprechender Software Systeme mit Rückverweisen³⁹ entstehen, die Zusammenhänge bidirektional darstellen. Diese Vernetzung setzt sich mit der Bereitstellung der Forschungsdaten als „Linked Open Data“ auf einer weiteren Ebene fort, wenn auf der Basis einer Ontologie wie dem *CIDOC Conceptual Reference Model* komplexe semantisch vernetzte Informationsstrukturen abgebildet und von den digitalen Geisteswissenschaften genutzt werden können.

5 Methoden und Schwerpunkte

5.1 Personen in der Forschung

Personen als Wissensträger spielen nicht nur in vernetzten Forschungsstrukturen eine entscheidende Rolle, sondern auch die Lebensläufe früherer Forscher*innen verbinden Fachgebiete und Forschungseinrichtungen. Darüber hinaus sind Personen in verschiedenen Rollen an allen Ereignisse im Zusammenhang mit Museumsobjekten beteiligt.⁴⁰ Deshalb hat

³⁸ Thomas Tunsch, „Vernetzte Forschungsumgebung in der SPK / Beitrag zum Forschungsworkshop der Stiftung Preußischer Kulturbesitz am 13. und 14. April 2015 Kulturgut erforschen – Objekte vernetzen – Wissen transformieren“ (Berlin, 2015), https://museums.fandom.com/wiki/Vernetzte_Forschungsumgebung_in_der_SPK.

³⁹ „Backlink“, in *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 15. Juli 2022, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Backlink&oldid=1098353316>.

⁴⁰ Tunsch, „Museum x.0“ - vgl. das Fallbeispiel für Gebetsnischen und ihre Datierung: <http://bit.ly/museumX0de> (Folien 7-12).

die Normierung von Personendaten eine besondere Bedeutung für die Digitalisierung von Informationen über Kulturgut in den Museen.

Abbildung 12 Personen in der Forschung

5.2 Raum und Zeit

Mit den Ereignissen im Zusammenhang mit Museumsobjekten sind ebenso Orte und Zeiträume als räumliche und zeitliche „Koordinaten“ eng verknüpft. Die digitale Fotografie mit ihren Möglichkeiten der automatischen Erfassung solcher Metadaten hat nicht nur die Rolle der Objektfotografie in Museen als „Dokumentationsereignis“ in ein neues Licht getaucht.

Die historischen Fotografien in Museen sind von dokumentarischen Hilfsmitteln gleichfalls zu Museumsobjekten geworden, die sowohl Zeugnis von archäologischen oder konservatorischen Ereignissen ablegen als auch Teil der Auseinandersetzung mit dem abgebildeten Kulturgut sind.⁴¹ Die über den Bildinhalt hinausgehenden Metadaten erlauben wiederum die Verknüpfung des Abbildungsereignisses mit anderen Daten und bilden so die Grundlage für das Herstellen neuer Zusammenhänge und Beziehungen.⁴²

⁴¹ vgl. Thomas Tunsch, „Intrinsischer Irrtum und semantische Spurensuche: Dokumentation von Fotografien in Museen“, in *Eine Fotografie: Über die transdisziplinären Möglichkeiten der Bildforschung*, hg. von Irene Ziehe, Ulrich Hägele, und Waxmann Verlag, 1., Visuelle Kultur. Studien und Materialien 12 (Münster: Waxmann, 2017), 245–66, https://museums.fandom.com/wiki/Intrinsischer_Irrtum_und_semantische_Spurensuche.

⁴² vgl. Thomas Tunsch, „Geschichtsbuch oder Gesichtsbuch? Was Bilder wirklich sagen ...“, in *EVA Berlin 2014: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 21. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 5. - 7. November 2014, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD, Abteilung Digitalisierung von Kulturerbe* (Berlin: Staatliche Museen zu Berlin und Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD, Abteilung Digitalisierung von Kulturerbe, 2014), 268–82, https://museums.fandom.com/wiki/Geschichtsbuch_oder_Gesichtsbuch.

Abbildung 13 Metadaten zu Bildern

5.3 Informationsraum und digitaler Zwilling

Mit der umfassenden Erhebung von intrinsischen und extrinsischen Daten⁴³ über ein Museumsobjekt und die mit ihm verbundenen Ereignisse kann ein standardisierter und komplex strukturierter Informationsraum hergestellt werden, der einen „digitalen Zwilling“ des Museumsobjekts darstellt.⁴⁴

⁴³ Karin Ludewig, „Der wissenschaftliche Anspruch bei der Museumsdokumentation - unter besonderer Berücksichtigung aktueller Probleme des Urheberrechts“ (Mölln, 2009), 2–3, <https://web.archive.org/web/20160810183053/http://www.iuwis.de/content/der-wissenschaftliche-anspruch-bei-der-museumsdokumentation-unter-besonderer-ber%C3%BCcksichtigung-1>.

⁴⁴ vgl. Tunsch, „Museum x.0“.

Abbildung 14 Digitaler Zwilling

Dieser erlaubt nicht nur die kollaborative Nutzung der Informationen über dieses Objekt, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung für die Forschung, indem zum Beispiel Veränderungen des Objekts kontrolliert und erforscht werden können oder sogar im Falle der Zerstörung die Informationen verfügbar bleiben.

Abbildung 15 Museo Nacional Río de Janeiro 2.9.2018

Grundlage dieser veränderten Perspektive auf Forschungsdaten, bei denen nicht mehr allein das Museumsobjekt selbst als physische Entität im Mittelpunkt steht, ist vereinfacht gesagt das „Ereignis“ – in der Modellierung des *CIDOC Conceptual Reference Model*: „E5 Event“.⁴⁵

Alle Ereignisse im Zusammenhang mit einem Museumsobjekt können damit vereinfacht als Person + Objekt + Ort + Zeitspanne = Ereignis dargestellt werden.

Im folgenden Beispiel entsteht aus der Dokumentation eines Ereignisses im Museum in Verbindung mit weiteren Ereignissen ein neuer Zusammenhang, der vielleicht neue Nachforschungen auslöst.

5.4 Ereignismodellierung in der Praxis

Das Museum für Islamische Kunst besitzt seit langem eine Abbildungssammlung, in der sich fotografisches Vergleichsmaterial für die Forschung im Museum befindet. Das „Verzeichnis der Abbildungssammlung“ ist eine Liste mit Informationen zur Herstellung dieser Abbildungen und enthält unter anderem die Namen von Sammlern, deren Sammlungsobjekte zu Vergleichszwecken für die Abbildungssammlung fotografiert wurden. Obwohl die bevorzugte Digitalisierung von Findmitteln empfohlen wird,⁴⁶ liegt das Verzeichnis bisher nur als PDF-Datei⁴⁷ ohne maschinenlesbare Daten vor und muss daher wie das analoge Verzeichnis gelesen werden. Bei der Recherche nach Namen von Sammlern als Unterstützung für einen Kollegen stieß der Verfasser auf einen ihm bekannten Namen, den er nicht im Zusammenhang mit islamischer Kunst vermutet hätte: Felix Graf von Luckner.^{48 49} Dessen Buch „Der Seeteufel“ hatte der Verfasser von seinem Vater geerbt und als Jugendlicher gelesen, während des Studiums war der Name noch einmal im Gespräch mit Burchard Brentjes⁵⁰ im Zusammenhang mit dem Ende des 2. Weltkrieges in Halle an der Saale gefallen.

⁴⁵ „E5 Event“, CIDOC CRM, zugegriffen 2. September 2022, <https://www.cidoc-crm.org/entity/e5-event/version-6.2>.

⁴⁶ Klaffki, Schmunk, und Stäcker, „Stand der Kulturgutdigitalisierung in Deutschland“, 11.

⁴⁷ Datei: Abb_1724-3530a.pdf (07.03.2018);

\\pk.de\smb\Mediadaten\Projekte\ISL\Mediathek\01_ISL_Eigene_Objekte\01c_Sammlung_Fotothek\zzz_Abbildungssammlunggs_Plattenbuecher_Scans

⁴⁸ „Felix Graf von Luckner“, in *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 24. August 2022, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Felix_Graf_von_Luckner&oldid=225595619.

⁴⁹ „Felix von Luckner“, Wikidata, zugegriffen 5. September 2022, <https://www.wikidata.org/wiki/Q215804>.

⁵⁰ „Burchard Brentjes“, in *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 30. Mai 2020, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Burchard_Brentjes&oldid=200475066.

Abbildung 16 Felix Graf von Luckner (Q215804)

Im „Verzeichnis der Abbildungssammlung“ befinden sich vier Einträge mit der Angabe „Slg. Graf F von Luckner“:

- Nr. 1919: „Senneh“
- Nr. 1929, 1921: „Tebris“
- Nr. 1930: „Ferahān“⁵¹

Dabei handelt es sich um Bezeichnungen für Teppiche und die Eintragungen konnten mit Hilfe der Handschrift Kurt Erdmann⁵² zugeordnet werden.⁵³

⁵¹ vgl. „Ferahān Persian Area Rugs“, *Rugman Blog* (blog), zugegriffen 6. September 2022, <https://www.rugman.com/blog/rug101/ferahan-rug/>.

⁵² Zu Kurt Erdmann siehe: Jens Kröger, „Das Berliner Museum für Islamische Kunst als Forschungsinstitution der islamischen Kunst“, *Ausgewählte Vorträge, herausgegeben im Auftrag der DMG von Rainer Brunner, Jens Peter Laut und Maurus Reinkowski*, XXX. Deutscher Orientalistentag, Freiburg, 24.-28. September 2007, <http://orient.ruf.uni-freiburg.de/dotpub/kroeger.pdf> (2009): 28, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berliner_Museum_fuer_Islamische_Kunst_als_Forschungsinstitution.pdf. Unter der ursprünglichen URL nicht mehr verfügbar, neu unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berliner_Museum_fuer_Islamische_Kunst_als_Forschungsinstitution.pdf Jens Kröger, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons

⁵³ frdl. Mitteilung von Anna Beselin (<https://www.wikidata.org/wiki/Q111988667>)

vernetzten Informationen für Digital Humanities und Open Science ebenso digital verfügbar zu machen wie für eine „Remix- und Sharing-Kultur“.⁵⁶

3. Archivalien, Texte, verschiedenste Medien und Museumsobjekte können mit dem CIDOC-CRM als Referenzontologie und Forschungsdaten als *Linked Open Data* ein wesentlich größeres und diverseres Publikum erreichen
Als Beispiele für *Linked Open Data* können deren wachsende Bedeutung in der Archäologie⁵⁷ oder der „Weimar-Wissensgraph“⁵⁸ dienen.
4. Erforderlich ist eine Digitalisierungsstrategie für **alle** Museumsaufgaben, die mit qualitativ weiter entwickelten Stufen der Digitalisierung große maschinenlesbare Datenbestände ermöglicht und diese als freie Daten (Open Access)⁵⁹ kollaborativer Forschung zugänglich macht.
5. Aus der traditionellen Museumsforschung muss eine digitale Forschung werden, die im großen Maßstab Methoden und Werkzeuge der digitalen Geisteswissenschaften anwendet.
6. Nur frei verfügbare und vernetzte Informationen können den Ansprüchen der modernen Informationsgesellschaft gerecht werden und den spannenden Wissenserwerb in Museen ermöglichen. Diese werden dadurch zu Orten vielfältiger Begegnungen und gleichzeitig Kompetenzzentren im vielgestaltigen Informationsraum.

Danksagung

Für anregende Diskussionen und Hinweise danke ich Herrn Frank von Hagel (<http://www.isni.org/0000000024032454>), für die Unterstützung bei den Recherchen zu ʾĪ Mašhadī bin ich Herrn Hassan Ghaseminejad Raeini (<http://d-nb.info/gnd/1191727467>) sehr dankbar.

Lizenz

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Literatur

Für alle angegebenen URL sind archivierte Versionen über die *Wayback Machine* des Internet Archive⁶⁰ verfügbar.

⁵⁶ Ellen Euler, Anne Klammt, und Oliver Rack, „Bereit zu teilen? - Deutsche Digitale Bibliothek“, Deutsche Digitale Bibliothek, 21. Februar 2017, <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/journal/hintergrund/bereit-zu-teilen>.

⁵⁷ Sophie C. Schmidt, Florian Thiery, und Martina Trognitz, „Practices of Linked Open Data in Archaeology and Their Realisation in Wikidata“, *Digital 2*, Nr. 3 (22. Juni 2022): 333–64, <https://doi.org/10.3390/digital2030019>.

⁵⁸ „Linked Open Data für die Weimarer Republik - Der Weimar-Wissensgraph - Archivportal-D“, zugegriffen 4. Juli 2022, <https://www.archivportal-d.de/content/weimarer-republik/linked-open-data-fuer-die-weimarer-republik-der-weimar-wissensgraph-1>.

⁵⁹ Zum Handlungsbedarf in der wissenschaftlichen Welt vgl.: Stefan Gradmann, „Publizieren im Open-Access-Modell – Allgemeine Einführung und Grundaussagen“, *cms-journal* 32 (Juni 2009): 23.

⁶⁰ „Internet Archive“, in *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 23. August 2022, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Archive&oldid=225579378.

- Wikidata. „Aleppo Room“. Zugegriffen 26. August 2022. <https://www.wikidata.org/wiki/Q1240477>.
metaphactory. „Aleppo Room“. Zugegriffen 26. August 2022.
<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q1240477>.
- Sammlungen Online. „Aleppo-Zimmer“. Staatliche Museen zu Berlin. Zugegriffen 26. August 2022.
<https://id.smb.museum/object/1528427>.
- „Aleppo-Zimmer“. In *Wikipedia*, 28. September 2018. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleppo-Zimmer&oldid=181301135>.
- „Backlink“. In *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 15. Juli 2022.
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Backlink&oldid=1098353316>.
- Brockelmann, Carl, Philippus Samuel Ronkel, August Fischer, Wilhelm Heffening, und Otto Spies. *Die Transliteration der arabischen Schrift in ihrer Anwendung auf die Hauptliteratursprachen der islamischen Welt: Denkschrift, dem 19. internationalen Orientalistenkongreß in Rom vorgelegt von der Transkriptionskommission der DMG*. Herausgegeben von Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Leipzig. Leipzig: Brockhaus, 1935. <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:5-85384>.
- „Burchard Brentjes“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 30. Mai 2020.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Burchard_Brentjes&oldid=200475066.
- Wikimedia Commons. „Category:Aleppozimmer“. Zugegriffen 26. August 2022.
<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aleppozimmer>.
- „CIDOC Conceptual Reference Model“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 17. Februar 2022.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=CIDOC_Conceptual_Reference_Model&oldid=220283686.
- „Digital Humanities“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 29. Juni 2022.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Humanities&oldid=224080006.
- Sammlungen Online. „digital-asset/3699748“. Staatliche Museen zu Berlin. Zugegriffen 26. August 2022.
<https://id.smb.museum/digital-asset/3699748>.
- CIDOC CRM. „E5 Event“. Zugegriffen 2. September 2022. <https://www.cidoc-crm.org/entity/e5-event/version-6.2>.
- Euler, Ellen, Anne Klammt, und Oliver Rack. „Bereit zu teilen? - Deutsche Digitale Bibliothek“. Deutsche Digitale Bibliothek, 21. Februar 2017. <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/journal/hintergrund/bereit-zu-teilen>.
- „Felix Graf von Luckner“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 24. August 2022.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Felix_Graf_von_Luckner&oldid=225595619.
- Wikidata. „Felix von Luckner“. Zugegriffen 5. September 2022. <https://www.wikidata.org/wiki/Q215804>.
- Rugman Blog. „Ferahhan Persian Area Rugs“. Zugegriffen 6. September 2022.
<https://www.rugman.com/blog/rug101/ferahan-rug/>.
- Giorgio, Francesco di. *Deutsch: Idealstadt English: Ideal City*. circa date QS:P571,+1492-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902 1492. Pappelholz, height: 131 cm (51.5 in); width: 233 cm (91.7 in) dimensions QS:P2048,131U174728 dimensions QS:P2049,233U174728. Gemäldegalerie.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Idealstadt_-_Gem%C3%A4ldegalerie_Berlin_-_3699748.jpg.
- Goethe, Johann Wolfgang von. *Faust: Der Tragödie erster Teil; Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource*. Tübingen, 1808.
[https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Faust_I_\(Goethe\)_060.jpg&oldid=3310392](https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Faust_I_(Goethe)_060.jpg&oldid=3310392)
[https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Faust_I_\(Goethe\)_061.jpg&oldid=2891813](https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Faust_I_(Goethe)_061.jpg&oldid=2891813).
- Gradmann, Stefan. „Publizieren im Open-Access-Modell – Allgemeine Einführung und Grundaussagen“. *cms-journal* 32 (Juni 2009): 20–23.
- Hagedorn-Saupe, Monika. *Leitfaden für die Dokumentation von Museumsobjekten: [von der Eingangsdokumentation bis zur wissenschaftlichen Erschließung]*. Herausgegeben von Deutscher Museumsbund. Berlin: Dt. Museumsbund, 2011.
http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/LeitfadenDokumentation.pdf.
- metaphactory. „Husain Ḥakīm Ṭanā`i Mašhadī“. Zugegriffen 17. Oktober 2019.
<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q49650233>.
- Sammlungen Online. „Idealstadt“. Staatliche Museen zu Berlin. Zugegriffen 4. August 2022.
<https://id.smb.museum/object/867142>.
- Wikimedia Commons. „Idealstadt - Gemäldegalerie Berlin - 3699748.jpg“. Zugegriffen 4. August 2022.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Idealstadt_-_Gem%C3%A4ldegalerie_Berlin_-_3699748.jpg.
- „Internet Archive“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 23. August 2022.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Archive&oldid=225579378.
- Iske, Stefan, und Winfried Marotzki. „Wikis: Reflexivität, Prozessualität und Partizipation“. In *Medienbildung in neuen Kulturräumen: die deutschsprachige und britische Diskussion*, herausgegeben von Ben Bachmair, 141–51. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. https://lpm.medienbildung.ovgu.de/wp-content/uploads/2011/03/2010_wikis_iske-marotzki_final.pdf.
- Syrian Heritage Archive Project. „Karte: Orte syrischer Geschichte“. Zugegriffen 21. Dezember 2021.
<https://syrian-heritage.org/de/karte/>.

- Klaffki, Lisa, Stefan Schmunk, und Thomas Stäcker. „Stand der Kulturgutdigitalisierung in Deutschland: Eine Analyse und Handlungsvorschläge des DARIAH-DE Stakeholdergremiums ‘Wissenschaftliche Sammlungen’“. *DARIAH-DE Working Papers*, GOEDOC - Dokumenten- und Publikationsserver der Georg-August-Universität Göttingen, 26 (2018). <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-dariah-2018-1-3>.
- Kohle, Hubertus. „Museen digital: Eine Gedächtnisinstitution sucht den Anschluss an die Zukunft“, 2018. <https://doi.org/10.17885/HEIUP.365.515>.
- Kröger, Jens. „Das Berliner Museum für Islamische Kunst als Forschungsinstitution der islamischen Kunst“. *Ausgewählte Vorträge, herausgegeben im Auftrag der DMG von Rainer Brunner, Jens Peter Laut und Maurus Reinkowski*, XXX. Deutscher Orientalistentag, Freiburg, 24.-28. September 2007, <http://orient.ruf.uni-freiburg.de/dotpub/kroeger.pdf> (2009). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berliner_Museum_fuer_Islamische_Kunst_als_Forschungsinstitution.pdf.
- „Linked Open Data“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 19. August 2022. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Linked_Open_Data&oldid=225468896.
- „Linked Open Data für die Weimarer Republik - Der Weimar-Wissensgraph - Archivportal-D“. Zugegriffen 4. Juli 2022. <https://www.archivportal-d.de/content/weimarer-republik/linked-open-data-fuer-die-weimarer-republik-der-weimar-wissensgraph-1>.
- Ludewig, Karin. „Der wissenschaftliche Anspruch bei der Museumsdokumentation - unter besonderer Berücksichtigung aktueller Probleme des Urheberrechts“. Mölln, 2009. <https://web.archive.org/web/20160810183053/http://www.iuwis.de/content/der-wissenschaftliche-anspruch-bei-der-museumsdokumentation-unter-besonderer-ber%C3%BCcksichtigungu-1>.
- „Museumsdokumentation“. In *Wikipedia*, 27. August 2021. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Museumsdokumentation&oldid=215086997>.
- Google Books Ngram Viewer. „Ngram Viewer: Museumsdokumentation“. Zugegriffen 26. August 2022. https://books.google.com/ngrams/graph?content=Museumsdokumentation&year_start=1800&year_end=2019&corpus=31.
- Nida-Rümelin, Julian, und Kathrin B. Zimmer. „Kultur im Zeichen von Corona: Chance und Herausforderung für die Museen“. In *Chancen und Nebenwirkungen – Museum 4.0*, 12–20. Heidelberg: arthistoricum.net, 2021. <https://doi.org/10.11588/ARTHISTORICUM.620>.
- Niewöhner, Elke. „Ein astronomisch-astrologisches Gedicht des persischen Dichters Ḥusain Ḥakīm Ṭanā`ī Mašhadī auf der Berliner Indischen Weltkarte“. *Der Islam* 96, Nr. 1 (2019): 121–57.
- Press, Gil. „The Next Stage In The Digital Transformation Of Museums“. *Forbes*. Zugegriffen 6. Juli 2022. <https://www.forbes.com/sites/gilpress/2021/12/06/the-next-stage-in-the-digital-transformation-of-museums/>.
- Schmidt, Sophie C., Florian Thiery, und Martina Trognitz. „Practices of Linked Open Data in Archaeology and Their Realisation in Wikidata“. *Digital 2*, Nr. 3 (22. Juni 2022): 333–64. <https://doi.org/10.3390/digital2030019>.
- Simon, Holger. „Pausanio Newsletter – Mai 2022“, 31. Mai 2022. <https://mailchi.mp/pausanio/newsletter-mai-2022>.
- Tunsch, Thomas. „Geschichtsbuch oder Gesichtsbuch? Was Bilder wirklich sagen ...“. In *EVA Berlin 2014: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 21. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 5. - 7. November 2014, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD, Abteilung Digitalisierung von Kulturerbe*, 268–82. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin und Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD, Abteilung Digitalisierung von Kulturerbe, 2014. https://museums.fandom.com/wiki/Geschichtsbuch_oder_Gesichtsbuch.
- . „Informationswissenschaftliche Herausforderungen für kulturelle Gedächtnisorganisationen“. In *EVA 2012 Berlin: 7.-9. November 2012 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz; Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; die 19. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts; Konferenzband*, 168–80. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft z. Förderung angewandter Informatik, EVA Conferences International, 2012. https://museums.fandom.com/wiki/Informationswissenschaftliche_Herausforderungen.
- . „Intrinsischer Irrtum und semantische Spurensuche: Dokumentation von Fotografien in Museen“. In *Eine Fotografie: Über die transdisziplinären Möglichkeiten der Bildforschung*, herausgegeben von Irene Ziehe, Ulrich Hägele, und Waxmann Verlag, 1., 245–66. Visuelle Kultur. Studien und Materialien 12. Münster: Waxmann, 2017. https://museums.fandom.com/wiki/Intrinsischer_Irrtum_und_semantische_Spurensuche.
- . „Mangel an Museumsknoten: Vernetzungsfähigkeit einer Gedächtnisorganisation“. In *EVA Berlin 2019: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 26. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 7. - 8. November 2019, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Deutschen Zentrum für Luft- und*

- Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme*, 111–17. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme, 2019.
<https://museums.fandom.com/wiki/Museumsknoten>.
- . „Museum x.0: Digitale Zukunft oder Brennholzverleih?“ In *EVA Berlin 2018: elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; Konferenzband; die 25. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts; 7. - 9. November 2018, Kunstgewerbemuseum am Kulturforum Potsdamer Platz, Berlin / eine Kooperation zwischen den Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz u. dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme*, 307–19. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Optische Sensorsysteme, 2018.
https://museums.fandom.com/wiki/Museum_x.0.
- . „SMBwiki – Neues im Museum? Das Intranet der Staatlichen Museen zu Berlin“. Berlin, 23. April 2015.
https://web.archive.org/web/20201024201353/http://biowikifarm.net/v-mfm/arbeitsstagung2015/SMBwiki_%E2%80%93_Neues_im_Museum%3F_Das_Intranet_der_Staatlichen_Museen_zu_Berlin.
- . „Vernetzte Forschungsumgebung in der SPK / Beitrag zum Forschungsworkshop der Stiftung Preußischer Kulturbesitz am 13. und 14. April 2015 Kulturgut erforschen – Objekte vernetzen – Wissen transformieren“. Berlin, 2015.
https://museums.fandom.com/wiki/Vernetzte_Forschungsumgebung_in_der_SPK.
- Waetzoldt, Stephan. „Museum und Datenverarbeitung: Zum Bericht der Arbeitsgruppe Museumsdokumentation“. *Museumskunde* 40, Nr. Heft 3 (1971): 121–24.
- „Zotero“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 8. April 2022.
<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zotero&oldid=221888239>.

Abbildungen

Abbildung 1 Museumsaufgaben und Dokumentation	4
Abbildung 2 Museumsdokumentation	5
Abbildung 3 Informationssystem Museum.....	6
Abbildung 4 Aleppo-Zimmer (Sammlungen Online, Staatliche Museen zu Berlin) und Category:Aleppozimmer (Wikimedia Commons)	8
Abbildung 5 Unterschiedliche Angaben zur Rechtssituation	8
Abbildung 6 Vergleich: Metadaten für Zotero	9
Abbildung 7 Wikidata knowledge graph	10
Abbildung 8 Beziehungen für die Provenienzforschung	10
Abbildung 9 Provenienzforschung und Beziehungen von Personen	11
Abbildung 10 Überwindung von Sprachbarrieren	12
Abbildung 11 Kooperation und Kollaboration (Begriffe).....	13
Abbildung 12 Personen in der Forschung	14
Abbildung 13 Metadaten zu Bildern	15
Abbildung 14 Digitaler Zwilling.....	16
Abbildung 15 Museo Nacional Río de Janeiro 2.9.2018	16
Abbildung 16 Felix Graf von Luckner (Q215804)	18
Abbildung 17 Verzeichnis der Abbildungssammlung im Museum für Islamische Kunst.....	19

Abbildungsnachweis

- Google Books Ngram Viewer: Museumsdokumentation
https://books.google.com/ngrams/graph?content=Museumsdokumentation&year_start=1800&year_end=2019&corpus=31
- Aleppo-Zimmer (Sammlungen Online)
<https://id.smb.museum/object/1528427/aleppo-zimmer>
 Georg Niedermeiser [CC BY-NC-SA 4.0](#)
- Category:Aleppozimmer (Wikimedia Commons)
<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aleppozimmer> /
<https://www.wikidata.org/wiki/Q1240477> [CC0](#)
- Idealstadt (Sammlungen Online)
<https://id.smb.museum/object/867142/idealstadt>

- Idealstadt (Wikimedia Commons)
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Idealstadt - Gem%C3%A4ldegalerie Berlin - 3699748.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Idealstadt_-_Gem%C3%A4ldegalerie_Berlin_-_3699748.jpg)
Francesco di Giorgio, Public domain, via Wikimedia Commons
- „Aleppo Room“, metaphactory
<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q1240477>
- „Phokion J. Tanos“, metaphactory
<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q62085800>
- „Fragment einer Schale (I. 43/64.81)“, SMB-digital
[http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface &module=collection&objectId=1521825&viewType=detailView](http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1521825&viewType=detailView)
- „Ḥusain Ḥakīm Ṭanā'ī Mašhadī“, metaphactory
<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q49650233>
- Volkmar Enderlein (<https://www.wikidata.org/wiki/Q2531468>)
<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q2531468>
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal Hawaiian Band, Pi%CA%BBilaniwahine Smith - panoramio \(10\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Hawaiian_Band,_Pi%CA%BBilaniwahine_Smith_-_panoramio_(10).jpg)
Thomas Tunsch, CC BY-SA 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fire at Museu Nacional 05.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fire_at_Museu_Nacional_05.jpg)
By Felipe Milanez [CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)], via Wikimedia Commons
- <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luckner.png>
DanielDemaret, CC BY-SA 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons
- <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SMSSeeadlerFront.PNG>
National Library of New Zealand, After Christopher Rave, Public domain, via Wikimedia Commons
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auxiliary Cruiser Seedler 1916-17.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auxiliary_Cruiser_Seedler_1916-17.png)
Chrischerf, CC BY-SA 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons
- Alle anderen Abbildungen und Bearbeitungen: © CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
Lizenz: [Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#)

„Hinten, weit in der Türkei“

Gespräch vom Digitalgeschrei

Einleitung

■ Faust I

- Nichts bessers weiß ich mir an
Sonn- und Feyertagen,
Als ein Gespräch von Krieg und
Kriegsgeschrey,
Wenn hinten, weit, in der Turkey,
Die Völker auf einander schlagen.
Man steht am Fenster, trinkt sein
Gläschen aus
Und sieht den Fluß hinab die
bunten Schiffe gleiten;
Dann kehrt man Abends froh nach
Haus,
Und segnet Fried' und
Friedenszeiten.

■ Traditionelle Trennlinien

- Fachwissenschaften
 - Archäologie
 - Ethnologie
 - Kunst
 - Philologie
 - ...
- Institutionen
 - Archive
 - Bibliotheken
 - Forschungseinrichtungen
 - Museen
 - Universitäten
 - ...

■ Digitale Geisteswissenschaften

- Computerphilologie
- Historische Fachinformatik
- Informationswissenschaft
- Computerlinguistik
- ...

Themen der digitalen Geisteswissenschaften (Auswahl)

- Allgemein
 - Digitalisierung und Gesellschaft
- Datenmanagement
 - Fachinformation
 - Fachspezifische Datenbanken
 - Suchverfahren (Information Retrieval)
 - Langzeitarchivierung
- Medien
 - Digitale Bildverarbeitung
 - Digitale Edition
- Raum
 - Geographische Informationssysteme
 - Spatial Humanities
- Sprache und Text
 - Korpuslinguistik
 - Text Mining und Sprachverarbeitung

DIGITALISIERUNG DES KULTURGUTES IN DEUTSCHLAND

- Stand der Digitalisierung des Kulturgutes in Deutschland
- Gedächtnisorganisation Museum
- Museumsdokumentation
- Ziel: Informationssystem Museum
 - Weg: Forschungsdaten aus dem Museum
 - Hürde: Mangel an Museumsknoten
 - Hürde: Rechte
 - Vergleich: Metadaten für Zotero

Stand der Digitalisierung des Kulturgutes in Deutschland

- „Die bisherigen Digitalisierungsbestrebungen
 - haben wichtige und notwendige Grundlagen gelegt und
 - konnten bereits große Mengen an Digitalisaten hervorbringen,
- können aber zugleich
 - auch nicht ansatzweise als beendet oder
 - kurz vor der Beendigung betrachtet werden;
- vielmehr stehen wir bei der Digitalisierung des Kulturgutes in Deutschland erst ganz am Anfang.“

DARIAH-DE Working Paper Nr. 26 (2018), S. 23
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

Gedächtnisorganisation Museum

Museumsdokumentation

Google Books Ngram Viewer

Q Museumsdokumentation X ?

1800 - 2019 German (2019) Case-Insensitive Smoothing

Search in Google Books

museumsdokumentation > 1800 - 1970 1971 - 1974 1975 1976 - 2002 2003 - 2019 German (2019)

Ziel: Informationssystem Museum

Weg: Forschungsdaten aus dem Museum

- **Verfügbarmachung umfassender Informationen**
 - frei zur Weiterverarbeitung (open data)
 - verlässliche Wege (z.B. standardisierte Schnittstellen)
- **digitale Repräsentationen („Zwilling“)**
- **prozessierbare Daten**
- **Anreicherung der prozessierbaren Daten mittels Normdaten, strukturierten Klassifikationen und Annotationen**
- **Identifikation**
 - persistente und eindeutige Referenzierbarkeit
- **maschinenlesbar und prozessierbar (Schnittstellen)**
- **semantisch verknüpft**
- **angereichert mit**
 - Normdaten
 - standardisierten Metadaten
- **Versionierung (neue Fassungen, Zusammenstellungen)**
- **Lizenz- und Nutzungsangaben**
- **Dokumentation der Digitalisierungsklassen**

Hürde: Mangel an Museumsknoten

Staatliche Museen zu Berlin
Preussischer Kulturbesitz

RECHERCHE

Sammlungen Online > Recherche > Aleppo-Zimmer

Sicherheitsbereich

WÄCHSTEL ORIENT >
Blattenerläuterung in Aleppo

Fotografiewerk: Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst / Georg Niedermeyer CC BY-NC-SA 4.0

Aleppo-Zimmer
Wandverkleidung (Architekturelement)
datiert: 1600 - 1603

Museum für Islamische Kunst

Ident. Nr.: I. 2862

Standort:
Pergamonmuseum, Ebene 2,
Museum für Islamische Kunst,
Raum 16

Kontakt und Feedback

Themen:

Halab Schah bin 'Isa, Werkstatt -> siehe Hersteller
Weitere Titel Aleppo Room
Datierung datiert: 1600 - 1603 Datierung engl.: 1600 - 1603 Hijra - dt.: 1009 - Jumada I 1012 Hijra - engl.: 1009 - Jumada I 1012 Dynastie - dt.: Osmanen Dynastie - engl.: Ottomans
Material / Technik Zedernholz, Nussbaumholz, Buchsbaumholz, geschnitten, geschnitzt, gebohrt, bemalt und vergoldet
Abmessungen Höhe: 2,95 m Breite: 7,45 m bei T-förmiger Aufstellung Länge: 10,98 m bei T-förmiger Aufstellung
Geografische Bezüge Herkunft (Allgemein): Aleppo (Syrien) (Ort) Herkunft (Allgemein): Syrien (Land)
Erwerbung 1912 Familie Wakil (Kauf)
Permalink GD https://id.smb.museum/object/1528427

Objektbeschreibung

Die hölzerne Wandverkleidung stammt aus dem Haus Wakil in der syrischen Stadt Aleppo. Dort schmückte sie den Empfangsraum (arab. qā'a) im Haus des christlichen Kaufmanns 'Isa ibn Butrus. Zwei Inschriften nennen die Jahre 1009 H. (1600/1601) bzw. 1012 H. (1603) muslimischer Zeitrechnung, in denen der Besitzer (wahrscheinlich) persische Künstler beauftragte, diesen Raum auszumalen. Während die Paneele aus Zedernholz gearbeitet sind, bestehen die Türen und Fensterläden aus Nussbaumholz mit Buchsbaumeinlagen.

1 Link

Sammlungen Online
smb.museum

Aleppo-Zimmer [Einklappen]

Verteilung eines Empfangsraumes aus einem christlichen Wohnhaus aus Aleppo aus dem Zeitraum zwischen 1600 und 1603

Medium hochladen

Wikipedia

Ist ein(e) Wandverkleidung
Islamische Kunst
Kulturerbe

Ist Teil von Wohngebäude

Motiv Opferung Isaaks, Abendmahl Jesu, Georg, Madschnün Lailā and Schütze

Material Holz

Ort Pergamonmuseum
Aleppo
Berlin
Deutschland
Ottoman Syria

Ursprungsland Ottoman Syria

Auftraggeber Isa bin Butrus

Benutzung Gruß

Sammlung Museum für Islamische Kunst
(Sammlungshöhepunkt)

Inventarnummer I. 2862 (Museum für Islamische Kunst)

Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung 1600er-Jahre (vor 1603, nach 1600)

Schlüsselergebnis Kauf (1912)

200 m
Wikimedia Karten | Kartendat...
52° 31' 14,88" N, 13° 23' 48,84" O

Normdatei [Einklappen]
Q1240477

16 Links

Wikimedia Commons/
Wikidata

Vergleich: Metadaten für Zotero

<p>Eintragsart Webseite</p> <p>Titel Idealstadt - Recherche Staatliche Museen zu Berlin</p> <p>▼ Autor (vollständiger Name)</p> <p>Zusammenfassung</p> <p>Titel der Website</p> <p>Art der Webseite</p> <p>Datum</p> <p>Kurztitel</p> <p>URL https://recherche.smb.museum/detail/867142</p> <p>Heruntergeladen am 4.8.2022, 17:25:43</p> <p>Sprache</p> <p>Rechte</p> <p>Extra</p> <p>Hinzugefügt am 4.8.2022, 17:25:43</p> <p>Geändert am 4.8.2022, 17:25:43</p>	<p>Eintragsart Kunstwerk</p> <p>Titel Deutsch: Idealstadt English: Ideal City</p> <p>▼ Künstler Orioli, Pietro di Francesco degli</p> <p>Zusammenfassung</p> <p>Medium Pappelholz</p> <p>Größe des Kunstwerks height: 131 cm (51.5 in); width: 233 cm (91.7 in)dimensions QS:P2048,131U174728 dimensions QS:P2049,233U174728</p> <p>Datum circa 1492 date QS:P571,+1492-00-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902</p> <p>Sprache</p> <p>Kurztitel Deutsch</p> <p>Archiv Gemäldegalerie</p> <p>Standort im Archiv</p> <p>Bibliothekskatalog Wikimedia Commons</p> <p>Signatur</p> <p>URL https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Idealstadt_-_Gem%C3%A4ldegalerie_Berlin_-_3699748.jpg</p> <p>Heruntergeladen am 4.8.2022, 17:25:10</p> <p>Rechte Public domain</p> <p>Extra</p> <p>Hinzugefügt am 4.8.2022, 17:25:10</p> <p>Geändert am 4.8.2022, 17:25:10</p>
--	---

POTENTIALIA

- Wikidata knowledge graph
- Potential: Provenienzforschung
- Schalenfragment: gekauft von Ph. J. Tanos
- Potential: Sprachbarrieren überwinden

Wikidata knowledge graph

Potential: Provenienzforschung

Schalenfragment: gekauft von Ph. J. Tanos

Phokion J. Tanos (human) — field of work — **Nag Hammadi library** (archaeological find, group of liter...)

Phokion J. Tanos (human) — occupation — **art dealer** (profession)

Phokion J. Tanos (human) — + field of work — **Islamic pottery** (Thing) **Wikidata: Q3010312**

Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Fragment (Schale), Ident. Nr.: I. 43/64.81
© Foto: Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin
Fotograf/in: Johannes Kramer

Potential: Sprachbarrieren überwinden

FORSCHUNGSKOLLABORATION

- Deutungshoheit
- Kooperation und Kollaboration (Begriffe)
- Kooperation und Kollaboration (Unterschiede)
- LOD = Vernetztes Wissen

Deutungshoheit

- Muster der Deutungshoheit in Geistes- und Sozialwissenschaften
 - hoher Spezialisierungsgrad (Experten)
 - Publikationsverfahren als bekannter Ablauf (*Start*: Entwurf – Redaktion – Publikation: *Ende*)
- Kollaboration als unbekannte Handlungsform (permanente Redaktion: reflexiv, prozessual, partizipativ; vgl. *Iske/Marotzki*)

Iske, Stefan und Winfried Marotzki: „Wikis: Reflexivität, Prozessualität und Partizipation“, in: Bachmair, Ben (Hrsg.): *Medienbildung in neuen Kulturräumen: die deutschsprachige und britische Diskussion*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010, S. 141–151, https://doi.org/10.1007/978-3-531-92133-4_10 (Archiv: https://web.archive.org/web/20201202172855/https://lpm.medienbildung.ovgu.de//wp-content/uploads/2011/03/2010_wikis_iske-marotzki_final.pdf).

Kooperation und Kollaboration (Begriffe)

	Kooperation	Kollaboration
Ziel	Erledigung einer Aufgabe	Verpflichtung gegenüber gemeinsamer Mission
Struktur	Keine Veränderungen	Neue Strukturen als Resultat
Planung	Aufgabenteilung	Planung und flexible Erledigung
Ressourcen	separat	gemeinsam
Autorität	Individuen behalten Autorität bei	Kollaborative Struktur bestimmt Autoritäten
Kommunikation	Partner teilen Informationen soweit vorliegend	definierte Kommunikationskanäle auf allen Ebenen

Kooperation und Kollaboration (Unterschiede)

■ Kooperation

- informell
- oft keine Definition gemeinsamer Ziele
- kein gemeinsames Planen
- Informationen werden dann geteilt, wenn notwendig

■ Kollaboration

- Zusammen arbeiten
- gemeinsame in Zusammenarbeit entwickelte Verpflichtungen und Ziele
- Führung, Ressourcen, Risiken, Kontrolle und Ergebnisse werden geteilt
- Es wird mehr vollbracht, als jeweils individuell erreicht werden könnte

LOD = Vernetztes Wissen

■ Einfache Verlinkung

- Zitate
- Fußnoten
- Hypertext (WWW-Links)
- Links+ Rückverweise (z.B. Wikipedia)

■ Komplexe Informationsstrukturen

- Semantic Web
 - Ontologie CIDOC-CRM
 - Web Ontology Language (OWL)
- ermöglichen
 - semantische Erschließung
 - digitale Geisteswissenschaften

METHODEN UND SCHWERPUNKTE

- Personen in der Forschung
- Raum und Zeit
- Informationsraum und digitaler Zwilling

Personen in der Forschung

<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q2531468>

Informationsraum und digitaler Zwilling

- Informationsraum
 - umfassend
 - standardisiert
 - komplex strukturiert
- Zukunftssicherung für die Forschung
 - Veränderungen der Objekte
 - Zerstörung

Museo Nacional
Río de Janeiro
2.9.2018

EREIGNISMODELLIERUNG IN DER PRAXIS

- Ereignismodellierung abstrakt und konkret
- Felix Graf von Luckner (Q215804)
- Abbildungssammlung im Museum für Islamische Kunst

Ereignismodellierung abstrakt und konkret

■ Abstrakt

- Digitale Transformation (Museum 4.0)
- Nationale Forschungsdateninfrastruktur
- Digitale Geisteswissenschaften
- Kollaboration: Es wird mehr vollbracht, als jeweils individuell erreicht werden könnte

■ Konkret

- Der „Seeteufel“ des 1. Weltkrieges und eine Sammlung islamischer Kunst?

Felix Graf von Luckner (Q215804)

Abbildungssammlung im Museum für Islamische Kunst

1914	Tiguanische desind. Baumleppichs aus der Adobirekloster. Sp. Lene	T
1915		
1916	Rhotau T. Sp. H. Wulff, Kopenhagen	"
1917	Karabagh. T.	"
1918	Serabend T. Sp. Ouedr	"
1919	Semel. T. Sp. Graf von Luddeker	"
1920	Tobris.	"
1921	"	"
1922	Chinesische Teppich. Sp. A. Cassier	"
1923	Maro-Magribale. Darstellung im Tempel Yacoub. Museo Civico	T.
Sp. Graf von Luddeker		
1928	Nordpersischer Bleist. Sp. Conzalk	"
1929	Herat T. 19. Jh.	"
1930	Terahau. Sp. Graf von Luddeker	"
1931	D.	"

Fazit

1. Semantische und dynamische Vernetzung mit Normdaten und etablierten Daten- und Informationsstrukturen
 - Aufwertung generalistischer Ansätze
 - ↪ automatisierte Prüfung der Plausibilität (digital peer review)
 - ↪ Aufbau von transdisziplinären Vertrauensnetzen
2. Vernetzung von Museumsforschung mit anderen Gedächtnisorganisationen und Forschungseinrichtungen
 - Ziel: Kulturerbe mit freien und vernetzten Informationen digital verfügbar für
 - Digital Humanities
 - Open Science
 - „Remix- und Sharing-Kultur“
3. Archivalien + Texte + Medien + Museumsobjekte
 - CIDOC-CRM als Referenzontologie
 - Forschungsdaten als *Linked Open Data*
 - ↪ größeres und diverseres Publikum wird erreicht
4. Digitalisierungsstrategie für **alle** Museumsaufgaben
 - qualitativ weiter entwickelte Stufen der Digitalisierung
 - große maschinenlesbare Datenbestände
 - freie Daten (Open Access)
5. Museumsforschung → digitale Forschung
 - Methoden
 - Werkzeuge
 - digitale Geisteswissenschaften
6. Vernetzte und freie Informationen → spannender Wissenserwerb im Museum
 - ↪ Orte vielfältiger Begegnungen
 - ↪ Kompetenzzentren im vielgestaltigen Informationsraum

Danke

Kommentare und Zusammenarbeit
(MuseumsWiki)

<https://bit.ly/Digitalgeschrei>

Inhalt

- Einleitung
- Themen der digitalen Geisteswissenschaften (Auswahl)
- Digitalisierung des Kulturgutes in Deutschland
 - Stand der Digitalisierung des Kulturgutes in Deutschland
 - Gedächtnisorganisation Museum
 - Museumsdokumentation
 - Ziel: Informationssystem Museum
 - Weg: Forschungsdaten aus dem Museum
 - Hürde: Mangel an Museumsknoten
 - Hürde: Rechte
 - Vergleich: Metadaten für Zotero
- Potentiale
 - Wikidata knowledge graph
 - Potential: Provenienzforschung
 - Schalenfragment: gekauft von Ph. J. Tanos
 - Potential: Sprachbarrieren überwinden
- Forschungskollaboration
 - Deutungshoheit
 - Kooperation und Kollaboration (Begriffe)
 - Kooperation und Kollaboration (Unterschiede)
 - LOD = Vernetztes Wissen
- Methoden und Schwerpunkte
 - Personen in der Forschung
 - Raum und Zeit
 - Informationsraum und digitaler Zwilling
- Ereignismodellierung in der Praxis
 - Ereignismodellierung abstrakt und konkret
 - Felix Graf von Luckner (Q215804)
 - Abbildungssammlung im Museum für Islamische Kunst
- Fazit

Abbildungsnachweis

- Google Books Ngram Viewer: Museumsdokumentation
https://books.google.com/ngrams/graph?content=Museumsdokumentation&year_start=1800&year_end=2019&corpus=31
- Aleppo-Zimmer (Sammlungen Online)
<https://id.smb.museum/object/1528427/aleppo-zimmer>
Georg Niedermeiser CC BY-NC-SA 4.0
- Category:Aleppozimmer (Wikimedia Commons)
<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aleppozimmer> / <https://www.wikidata.org/wiki/Q1240477> CC0
- Idealstadt (Sammlungen Online)
<https://id.smb.museum/object/867142/idealstadt>
- Idealstadt (Wikimedia Commons)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Idealstadt_-_Gem%C3%A4ldegalerie_Berlin_-_3699748.jpg
Francesco di Giorgio, Public domain, via Wikimedia Commons
- „Aleppo Room“, metaphactory
<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q1240477>
- „Phokion J. Tanos“, metaphactory
<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q62085800>
- „Fragment einer Schale (l. 43/64.81)“, SMB-digital
<http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1521825&viewType=detailView>
- „Ḥusain Ḥakīm Tanāʾī Mašhadī“, metaphactory
<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q49650233>
- Volkmar Enderlein (<https://www.wikidata.org/wiki/Q2531468>)
<https://wikidata.metaphacts.com/resource/wd:Q2531468>
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Hawaiian_Band,_Pi%CA%BBilaniwahine_Smith_-_panoramio_\(10\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Hawaiian_Band,_Pi%CA%BBilaniwahine_Smith_-_panoramio_(10).jpg)
Thomas Tunsch, CC BY-SA 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fire_at_Museu_Nacional_05.jpg
By Felipe Milanez [CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)], via Wikimedia Commons
- <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luckner.png>
Daniel Demaret, CC BY-SA 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons
- <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SMSSeeadlerFront.PNG>
National Library of New Zealand, After Christopher Rave, Public domain, via Wikimedia Commons
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auxiliary_Cruiser_Seeadler_1916-17.png
Chrischerf, CC BY-SA 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons
- Alle anderen Abbildungen und Bearbeitungen: © CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
Lizenz: [Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Lizenz / License

- Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
 - <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>
- Diese Datei ist nicht gemeinfrei und die Verwendung über die Lizenzbedingungen hinaus ist eine Urheberrechtsverletzung.
- Als Rechtenachweis ist anzugeben:
- © CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
- Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
 - <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- This file is not in the public domain and use of this file outside of the licensing terms is a copyright violation.
- Please credit authorship as follows:
- © CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)